

أثر تعليم ريادة الأعمال في توجه الطلبة نحو تأسيس المشاريع الصغيرة في ليبيا
"دراسة ميدانية على الطلبة الدارسين بالمعاهد التقنية العليا بمنطقة الساحل الغربي"

زيد عمر ظويهر
Zaidwaha@gmail.com

رضا سالم الوحيشي
Ridha.elwhishi@yahoo.fr

المعهد العالي للعلوم والتقنية بزلطن

المعهد العالي للعلوم والتقنية برقدالين

تاريخ الاستلام: 2026/02/11 - تاريخ المراجعة: 2026/03/11 - تاريخ القبول: 2026/03/14 - تاريخ النشر: 2026/03/29

ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تعليم ريادة الأعمال في توجه الطلبة نحو تأسيس المشاريع الصغيرة في ليبيا. تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من 143 طالب من المعاهد التقنية العليا بمنطقة الساحل الغربي، جُمعت منها البيانات وتم تحليلها بواسطة برنامج SPSS. كشفت النتائج عن وجود ارتباط دال بين تعليم ريادة الأعمال وتوجه الطلبة نحو تأسيس المشاريع، مما يدل على أهمية هذا النوع من التعليم في تحفيز التفكير الريادي. كما أظهرت الدراسة أن جودة محتوى التعليم وأساليب التدريس تلعبان دوراً مهماً في تعزيز هذا التوجه. في المقابل، كان للدعم المؤسسي والتحفيز الريادي داخل المؤسسات التعليمية محل الدراسة تأثير أقل وضوحاً. تؤكد الدراسة على أهمية تعزيز برامج تعليم ريادة الأعمال لدعم توجه الطلبة نحو تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويساعد في مواجهة تحديات البطالة في ليبيا.

الكلمات المفتاحية: ريادة الأعمال، تعليم ريادة الأعمال، المشاريع الصغيرة و المتوسطة، المعاهد التقنية العليا.

Study Abstra

This study aimed to explore the impact of entrepreneurship education on students' orientation toward establishing small businesses in Libya.

The research was conducted on a sample of 143 students from higher technical institutes in the Western Coastal region. Data were collected and analyzed using SPSS software. The findings revealed a statistically significant relationship between entrepreneurship education and students' inclination to start their own businesses, highlighting the crucial role of such education in fostering entrepreneurial thinking.

The study also demonstrated that the quality of educational content and teaching methods plays a key role in reinforcing this orientation. Conversely, institutional support and entrepreneurial incentives within the educational institutions studied had a less pronounced impact.

The study underscores the importance of strengthening entrepreneurship education programs to encourage students to pursue small and medium-sized business ventures, thereby contributing to national economic development and addressing the challenges of unemployment in Libya.

المقدمة

تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً استراتيجياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتزايد أهميتها بشكل ملحوظ نظراً لإسهاماتها الكبيرة في دعم الاقتصادين المحلي والعالمي. فإلى جانب كونها تمثل قاعدة الإمداد الأساسية للشركات الكبرى، فإنها تتميز أيضاً بمرونة عالية وقدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات، فضلاً عن سهولة وصولها إلى مصادر المعرفة والأسواق المحلية والدولية (Ben Soltane, 2012).

كما تُعد هذه الشركات من المحركات الأساسية لخلق فرص العمل، وتعزيز القيمة المضافة، والمساهمة في نمو الثروة الوطنية. وتشير بيانات البنك الدولي (2019) إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من إجمالي عدد الشركات على مستوى العالم، وتوفر أكثر من نصف فرص العمل، مما يعكس بشكل جلي أثرها المباشر في تعزيز التنمية المستدامة.

في هذا السياق، أصبحت ريادة الأعمال تحظى باعتراف واسع بدورها الجوهرية في النمو الاقتصادي، وهو ما أدى إلى تركيز متزايد من قبل الحكومات وصناع السياسات على دعم هذا القطاع (Van Stel, 2006). وقد انعكس هذا الاهتمام من خلال تسخير موارد كبيرة ووضع سياسات داعمة تهدف إلى تهيئة بيئة مواتية ومحفزة لنموها وازدهارها. كما أصبحت محل اهتمام متزايد في الأوساط الأكاديمية، حيث تزايدت الأبحاث التي تسعى إلى فهم ديناميكيات هذا القطاع وتحليل إسهاماته في الاقتصاد الوطني (Shane & Venkataraman, 2000).

وتزداد أهمية ريادة الأعمال في الوقت الراهن الذي يشهد العالم تحديات اقتصادية متصاعدة، لا سيما في الدول النامية التي تجد نفسها مجبرة للبحث عن حلول للتعامل مع مشكلات البطالة والركود الاقتصادي. فقد دفعت معدلات البطالة المرتفعة هذه الدول إلى تمكين الأفراد من العمل لحسابهم الخاص كوسيلة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي. وفي هذا السياق، يشير Honig (2004) إلى أن الجامعات والمعاهد العليا تم التعرف عليها كجهات محورية يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في تحفيز ريادة الأعمال وتوجيهها في الاتجاه الصحيح.

من هذا المنطلق، تؤكد العديد من الدراسات أن تعزيز ريادة الأعمال يمكن أن يتم من خلال التعليم والتدريب الموجه في هذا المجال (Petridou & Glaveli, 2008). إذ يُسهم تعليم ريادة الأعمال في تنمية الفكر الريادي لدى الطلبة، ويعزز من قدراتهم على المبادرة وتطوير المهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهم الخاصة (Petridou et al., 2009; Lubis, 2014). وقد أدى هذا التوجه إلى دمج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج التعليمية في عدد متزايد من الدول، كما تؤكد ذلك تقارير المفوضية الأوروبية (European Commission, 2006; European Commission, 2010).

في هذا البحث، نستكشف تأثير مجموعة من المتغيرات في توجه الطلاب نحو تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تلقي تعليم ريادة الأعمال. تتضمن هذه المتغيرات محتوى التعليم الريادي وجودته الأكاديمية والذي يشمل مدى وضوح المناهج وملاءمتها للواقع العملي، والأساليب التعليمية والتدريب العملي التي تعنى بطرائق التدريس، والأنشطة التطبيقية التي يشارك فيها الطلبة خلال فترة دراستهم، إلى جانب الدعم المؤسسي والتحفيز الريادي داخل المؤسسة التعليمية والذي يشمل المبادرات التي يقدمها المعهد لتحفيز وتشجيع الطلبة على تبني الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق في المستقبل، كل هذه العوامل يمكن أن تسهم بشكل فعال في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال واتخاذ قرار تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أولاً : مشكلة الدراسة

تواجه التنمية في ليبيا تحديات عديدة، من أبرزها تدني الكفاءة الإنتاجية للقطاع الخاص وسوق العمل. حيث تهيم الدولة على العديد من القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية؛ ما يحد من تنوع النشاط الاقتصادي (بنك ليبيا المركزي، 2014) ومع ذلك، فإن هيمنة الدولة وغياب المؤسسات القوية قد حالاً دون توظيف الموارد المالية الكبيرة التي تمتلكها الدولة لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد، مثل ارتفاع معدل البطالة، المقدر بنحو 20%، بالإضافة إلى ضعف تنمية ريادة الأعمال، وترجع نمو القطاع الخاص بشكل عام (OCDE 2014).

أما على صعيد السياسة الوطنية تجاه ريادة الأعمال، فلا تزال هذه القضية هامشية في ليبيا، ما يعكس تأخر البلاد في الاهتمام بتطوير بيئة ريادة الأعمال. هذا التباطؤ في تحفيز القطاع الخاص؛ يفسر احتكار القطاع العام للأنشطة الاقتصادية على مدار عقود (El Wheshi 2022). كما تساهم مشكلة الباحثين عن عمل في تقادم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في البلاد، والتي تعزى بشكل رئيسي إلى عدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، هذه الفجوة في المهارات تُعمق من صعوبة توظيف الشباب وتحد من فرصهم في الانخراط في سوق العمل بشكل فعال. إضافة إلى ذلك، لا تزال نسبة كبيرة من القوى العاملة في ليبيا تعتمد على الوظائف في القطاع العام، وهي ثقافة راسخة منذ عقود. هذا الاعتماد المفرط على القطاع العام يقلل من الحافز نحو التوجه للقطاع الخاص أو تبني ثقافة ريادة الأعمال، مما يعيق تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة.

في هذا السياق، يبرز التساؤل الرئيسي، والذي يمكن صياغته على النحو التالي:

كيف يؤثر تعليم ريادة الأعمال على توجه الطلبة الدارسين بالمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم التقني والفني نحو تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟، وما هي العوامل المؤثرة في هذا التوجه مثل محتوى التعليم الريادي وجودته الأكاديمية، الأساليب التعليمية والتدريب العملي و الدعم المؤسسي والتحفيز الريادي داخل المؤسسة التعليمية؟

ثانياً/ أهداف الدراسة

تسعى الدراسة إلى معرفة ما إذا كانت برامج تعليم ريادة الأعمال التي تقدمها المعاهد التقنية العليا في ليبيا تؤثر بشكل إيجابي في توجه الطلبة الدارسين بالمعاهد التقنية العليا بأن يصبحوا يعملون لحسابهم الخاص من خلال تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن أبرز أهداف الدراسة ما يلي :

- 1- التحقق من تأثير تعليم ريادة الأعمال على توجه الطلبة نحو تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- 2- دراسة العوامل والمتغيرات المؤثرة على توجه الطلبة نحو تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد الأكثر ارتباطاً بالشروع في الأعمال الريادية.
- 3- دراسة الفروق في توجه الطلبة نحو تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة بناءً على التخصصات الأكاديمية.
- 4- تقديم توصيات لصانعي السياسات التعليمية لتحسين برامج تعليم ريادة الأعمال في المعاهد والكلية التقنية العليا وتعزيز دورها في تحفيز الطلبة على تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ثالثاً : فرضيات الدراسة:

إستناداً لطبيعة مشكلة الدراسة وأهدافها تم صياغة الفرضية البحثية التالية:

الفرضية الرئيسية:

هناك أثر ذو دلالة إحصائية لتعليم ريادة الأعمال على توجه الطلبة نحو تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويندرج تحت الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضية الفرعية الأولى : هناك أثر ذو دلالة إحصائية لمحتوى التعليم الريادي وجودته الأكاديمية على توجه الطلبة نحو تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة.

الفرضية الفرعية الثانية : هناك أثر ذو دلالة إحصائية للأساليب التعليمية والتدريب العملي في ريادة الأعمال على توجه الطلبة نحو تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة.

الفرضية الفرعية الثالثة : هناك أثر ذو دلالة إحصائية لل دعم المؤسسي والتحفيز الريادي في بيئة الكلية أو المعهد على توجه الطلبة نحو تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة.

رابعاً : ليبيا مجال الدراسة

في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، كان الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل رئيسي على النشاط الزراعي والرعي والمساعدات الدولية. بعد اكتشاف النفط في عام 1959، بدأت الحاجة إلى المساعدات المالية الأجنبية تتضاءل تدريجياً، حيث بدأت شركات النفط الأجنبية في الوصول والبدء في عمليات الاستكشاف والاستخراج، مما أدى إلى توليد عائدات ضخمة بشكل متزايد. بعد أن عانت ليبيا من عجز طويل في الميزانية، فإنها تتحرك بسرعة نحو تحقيق فائض في الميزانية.

لكن نقطة التحول الأكثر أهمية في تاريخ ليبيا الاقتصادي هي التغيير السياسي عام 1969، الذي كان مبدأه التأسيسي هو تبني الأيديولوجيات الاشتراكية مع تدخل واسع النطاق من الدولة ورقابة صارمة على جميع الأنشطة الاقتصادية. وقد استمر الاقتصاد المركزي فترة ليست بالقصيرة على الرغم من بعض الإصلاحات المحدودة من حيث الانفتاح على القطاع الخاص. وقد أدى التغيير السياسي الثاني، الذي حدث في عام 2011، إلى دخول البلاد في حقبة من عدم الاستقرار السياسي، مما جعل أي محاولات للإصلاح الاقتصادي أكثر صعوبة. وفي غياب أي سياسة لتنويع الاقتصاد، يظل القطاع الخاص مهمشاً وتظل ليبيا تعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط (El Wheshi 2022).

إن الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد السوق يتطلب حتماً مرحلة ريادة الأعمال. إن تنويع الاقتصاد لجعله أقل اعتماداً على عائدات النفط والغاز، وتحريره من مخالب لعنة الموارد الطبيعية (Farzanegan 2014)، يعتبر اليوم حقيقة مثبتة في النظريات الحديثة للتنمية الاقتصادية.

خامساً : ريادة الاعمال في ليبيا

على الرغم من أن انطلاق استراتيجيات دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن الاهتمام بهذا القطاع بشكل جاد لم يبلغ المستوى المطلوب، إلا في بداية الألفية ، حيث شرعت الدولة في تنفيذ عدد من المبادرات لدعم هذه المشروعات، تمثلت في تأسيس بنوك وصناديق تمويل متخصصة، وبرامج للدعم الفني والتدريب، غير أن العديد من هذه الجهود واجهت تحديات وصعوبات في التنفيذ.

من أهم هذه المبادرات إنشاء مصرف التنمية، الذي كان هدفه الأساسي تمويل مشاريع القطاع الخاص من مشروعات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى تمويل الحرفيين والأسر المنتجة، حيث وصلت قيمة القروض الممنوحة إلى نحو 1.14 مليار دينار ليبي. وقد غطت هذه القروض قطاعات متعددة، كالصناعات الغذائية والبناء والمنسوجات وغيرها. (العربي ومحمد،

(2017). غير أن نسبة كبيرة من هذه المشاريع فشلت بسبب غياب الرقابة الفعالة، وسوء إدارة تحصيل القروض، واعتماد منحها على قرارات سياسية، ما أضعف الضمانات المقدمة (تقرير ديوان المحاسبة 2017).

كما أنشأت الدولة صندوق التحول للإنتاج لتشجيع موظفي القطاع العام على ترك العمل في القطاع العام مقابل منحهم تمويل لتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة، وقد تحول لاحقاً إلى صندوق ضمان الإقراض، حيث يقوم الصندوق بضمان القروض بنسبة تصل إلى 70%. ورغم أهمية هذه المبادرة، إلا أنها لم تلق اهتماماً كافياً من المصارف، ما حد من فعاليتها.

وفي إطار تطوير البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، أطلق البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2007، بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال من خلال تنظيم الدورات التدريبية للشباب الراغبين في إقامة مشاريعهم الخاصة، وأيضاً تقديم الاستشارات، وتسهيل الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى اقتراح التشريعات المناسبة. وقد تمتع البرنامج باستقلالية مالية وإدارية، وكان تحت إشراف وزارة الاقتصاد. إلا أن دوره إقتصرت إقامة دورات تدريبية في مناطق محدودة (El Wheshi) (2022).

وفي السياق ذاته، أطلق برنامج حاضنات الأعمال لتشجيع الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية. ويدير هذا البرنامج شبكة من الحاضنات العامة والمتخصصة في مدن ليبية مختلفة مثل طرابلس، بنغازي، سبها، بني وليد وغيرها. غير أن هذه الحاضنات واجهت تحديات تمويلية أدت إلى تأخير تنفيذ برامجها أو تنفيذها جزئياً، في حين لم تُصنّف إلا نسبة ضئيلة من الشركات المدعومة بأنها مبتكرة.

بشكل عام، ورغم الجهود التي بذلتها الدولة الليبية لدعم ريادة الأعمال، إلا أن هذه الجهود تأثرت بضعف المتابعة، والمركزية السياسية في اتخاذ القرارات، ومحدودية الموارد المالية، وهو ما انعكس سلباً على استدامة هذه المشاريع وفعاليتها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

سادساً : الدراسات السابقة

1- دراسة المقبالية و آخرون (2021) ، "فاعلية تعليم ريادة الأعمال في تعزيز اتجاهات طلاب مؤسسات التعليم العالي نحو ريادة الأعمال بسلطنة عمان" هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية تعليم ريادة الأعمال في تعزيز الاتجاهات نحو ريادة الأعمال لدى طلاب التعليم العالي في سلطنة عمان. وقد شملت عينة الدراسة من 205 طالب من كليات العلوم التطبيقية في خمس مدن هي صحار، الرستاق، عبري، نزوى، وصلالة.

أظهرت النتائج أن تعليم ريادة الأعمال له فاعلية كبيرة في تنمية اتجاهات الطلاب نحو ريادة الأعمال، حيث كان حجم الأثر كبيراً. كما تبين أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين الطلاب في اتجاهاتهم نحو ريادة الأعمال بناءً على متغير النوع أو السنة الدراسية. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بعرض قصص نجاح لرواد أعمال عُمانيين، وتنظيم زيارات ميدانية لسوق العمل، وإصدار دوريات علمية متخصصة في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تنظيم لقاء سنوي لريادة الأعمال يتم فيه مشاركة الطلبة ورواد الأعمال الناشئين.

2- دراسة Hillarion and Yeo (2017) *Éducation à l'entrepreneuriat et propension à entreprendre en contexte de formation professionnelle*

هدفت الدراسة إلى تحليل مدى تأثير برامج تعليم ريادة الأعمال على ميول المتدربين نحو تأسيس مشاريع خاصة، وذلك في سياق يشهد فيه زيادة في معدلات البطالة ونقص التوظيف بين خريجي مؤسسات التعليم والتدريب المهني في ساحل العاج. باستخدام استبيان مبني على مقياس ثلاثي لتقييم درجة الرضا والتمويل الريادية لدى المتدربين. أظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين مستوى الرضا عن برامج التدريب وزيادة التوجه نحو تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تبين أن تعليم ريادة الأعمال يمثل أداة هامة لبناء الاندماج المهني والاجتماعي للمتدربين وذلك من خلال تمكينهم من خلق فرص عمل ذاتية ومشاريع مستدامة.

3- دراسة ريم رمضان (2012) "تأثير موقف الطلاب من ريادة الأعمال في نيتهم للشروع بأعمال ريادية" هدفت هذه الدراسة إلى تحليل متغيرات نظرية السلوك العقلاني ونظرية السلوك المخطط، وهما الأكثر استخداماً في الدراسات المتعلقة بريادة الأعمال. بلغت عينة الدراسة 406 طلاب وطالبات من جامعة دمشق وبعض الجامعات الخاصة، وتم تحليل نتائج البحث باستخدام برنامج SPSS. أظهرت النتائج أن نسبة الطلاب الذين يفضلون العمل لحسابهم الخاص أكبر من الذين يفضلون العمل لدى غيرهم سواء في القطاع العام أو الخاص. كما تبين أن هناك نية لدى طلاب الجامعة للبدء بمشروع ريادي، وأن لمتغيرات مثل موقف الطالب من العمل الريادي، وتأثير الأهل والأصدقاء، والفعالية الذاتية تأثيراً على هذه النية. كما أظهرت الدراسة وجود فروق في توجه الطلبة نحو ريادة الأعمال تعود إلى متغيرات مثل الجنس ووجود أحد الوالدين أو كليهما يمتلك مشروع ريادي. وقد كشفت الدراسة عن تأثير للمعايير الاجتماعية في نية الطالب، وهو ما يعد اختلافاً جوهرياً مقارنة بالدراسات الغربية. وتوافقت نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في ما يتعلق بالمتغيرات الأخرى، مما يعكس التشابه في المتغيرات العلمية والاختلاف في المتغيرات الثقافية. كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تسهم في تطوير مجال ريادة الأعمال في الجامعات السورية.

4- دراسة (2016) Karimi et al. " The Impact of Entrepreneurship Education: A Study of Iranian Students' Entrepreneurial Intentions and Opportunity Identification

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم تأثير برامج تعليم ريادة الأعمال الاختيارية والإلزامية على نية الطلبة الريادية وقدرتهم على تحديد الفرص، باستخدام نظرية السلوك المخطط. تم جمع البيانات من خلال استبيان على عينة مكونة من 205 مشاركين في برامج تعليم ريادة الأعمال في ست جامعات إيرانية. أظهرت النتائج أن كلا النوعين من البرامج (الاختيارية والإلزامية) كان لهما تأثيرات إيجابية كبيرة على المعايير الاجتماعية والقدرة المتصورة على التحكم في السلوك. كما تبين أن البرامج الاختيارية ساهمت بشكل كبير في زيادة نية الطلاب للانخراط في ريادة الأعمال، بينما لم يكن لهذا التأثير نفس الأثر في البرامج الإلزامية. هذه النتائج من شأنها أن تسهم في تطوير نظرية السلوك المخطط ولها تأثيرات هامة على تصميم وتقديم برامج تعليم ريادة الأعمال.

سابعاً : منهجية الدراسة :

تضمنت منهجية الدراسة مايلي:

1- منهج الدراسة:

تم الاعتماد على كل من المنهج الوصفي والمنهج التحليلي معاً، حيث ركز المنهج الوصفي على وصف الظاهرة محل الدراسة والمتمثلة في: تأثير تعليم ريادة الأعمال في توجه الطلبة نحو تأسيس المشاريع الصغيرة في ليبيا. أما المنهج التحليلي، فقد ركز على دراسة وتحليل العلاقة بين المتغيرات المستقلة (وهي: محتوى التعليم الريادي وجودته الأكاديمية، الأساليب التعليمية والتدريب العملي، والدعم المؤسسي والتحفيز الريادي داخل المؤسسة التعليمية) وبين المتغير التابع المتمثل في توجه الطلبة نحو تأسيس المشاريع الصغيرة.

كما تم الأخذ بعين الاعتبار متغيرات التحكم، وهي: الجنس، التخصص الأكاديمي، التاريخ العائلي في ريادة الأعمال، والمقدرة المالية، وذلك للتحقق من مدى تأثير هذه العوامل الديموغرافية والشخصية في العلاقة بين تعليم ريادة الأعمال والتوجه الريادي لدى الطلبة.

2- مصادر البيانات ووسائل جمعها:

أ- المسح المكتبي لأدبيات الدراسة: من خلال الاطلاع على الكتب والدوريات والمجلات والرسائل العلمية سواء كانت منشورة أو غير منشورة، وكذلك شبكة الأنترنت وغيرها.

ب- مجتمع الدراسة والعينة التي تم إختيارها وإستهدافها بالدراسة، وما نم الحصول عليه من بيانات تم جمعها ميدانياً، من خلال توزيع استمارات الاستبيان على مفردات عينة الدراسة والتي تم إختيارها وفقاً للأسس العلمية والإحصائية.

ج- المؤسسات ذات العلاقة بريادة الاعمال في ليبيا، وذلك من خلال البيانات المنشورة وغير منشورة حول موضوع الدراسة.

3- مجتمع وعينة الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة الذين اجتازوا مقرر "إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة" في المعاهد العليا المستهدفة، الواقعة في النطاق الجغرافي الممتد من صبراتة شرقاً إلى زلطن غرباً. وقد بلغ العدد الإجمالي لأفراد المجتمع (143) طالباً وطالبة. ونظراً لصغر حجم المجتمع، تم اعتماد أسلوب المسح الشامل لتحديد عينة الدراسة، وهي عينة قصدية شملت توزيع (143) استبانة على مختلف المعاهد ضمن النطاق الجغرافي المستهدف. وبعد مراجعة الاستبانات، تم استبعاد (2) استمارة لعدم استيفائها شروط التحليل، ليصبح عدد الاستمارات الصالحة للتحليل الإحصائي (141) استمارة، تمت معالجتها باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي.

4-أداة الدراسة:

لتحقيق أغراض الدراسة و بعد الاطلاع على الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع هذا الدراسة، تم تصميم أداة البحث والذي كان بعنوان: " تأثير تعليم ريادة الاعمال على توجهات الطلاب نحو تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تحكيم صحيفة الاستبيان من خلال مناقشة مجموعة من الخبراء الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال ريادة الأعمال والتعليم ، وذلك لضمان دقة وملاءمة الأسئلة لأهداف الدراسة. تم اختيار العينة بشكل قصدي من طلبة المعاهد التقنية العليا بمنطقة الساحل الغربي، حيث تم تمثيل مختلف التخصصات الأكاديمية لضمان تنوع وموضوعية النتائج.

اشتملت الاداة على ثلاث محاور: تضمن المحور الاول البيانات الشخصية وتضمن المحور الثاني وهو يتعلق بالمتغير المستقل تعلم ريادة الاعمال وتضمن (9 فقرات)، وذلك للتعرف على اتجاه افراد العينة حول مستوى تعليم ريادة الاعمال وتضمن المحور الثالث المتغير التابع للدراسة والمتمثل في التوجهات نحو تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

ويتضمن (8 فقرات) وذلك للتعرف على اتجاه افراد العينة حول مستوى التوجهات نحو تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسات قيد الدراسة.

وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي الرتب ليجيب أفراد العينة عن فقرات الاستبيان ، وبما ان جميع فقرات الاستبيان ايجابية فقد تم تحديد أوزان فقرات الاستبيان على النحو التالي :

خمس نقاط للإجابة (موافق بشدة)، وأربع نقاط للإجابة (موافق)، وثلاث نقاط للإجابة (محايد)، وإعطاء نقطتين للإجابة (غير أوافق)، ونقطة واحدة للإجابة (غير أوافق بشدة).

5. تحليل البيانات

في الجانب العملي للدراسة، تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS لتحليل البيانات التي جُمعت ميدانياً من خلال توزيع استمارات الاستبيان. تم معالجة البيانات باستخدام تقنيات إحصائية مناسبة، حيث تم الاعتماد على التحليل الوصفي لفهم التوزيع العام للأراء، مما ساعد في رسم صورة واضحة عن توجهات الطلبة.

كما تم استخدام اختبارات الارتباط لتحديد العلاقة بين المتغيرات المختلفة، مما ساعد في فهم كيفية تأثير كل من جودة محتوى التعليم الريادي، وأساليب التدريس، والدعم المؤسسي، والتحفيز الريادي على توجه الطلبة نحو تأسيس المشاريع.

اعتمد هذا التحليل على دقة وموثوقية البيانات لضمان الوصول إلى استنتاجات دقيقة تدعم أهداف الدراسة، مما يعزز من فعالية التعليم الريادي في تعزيز التفكير الريادي لدى الطلبة.

6-حدود الدراسة:

تمثلت حدود الدراسة في الآتي:

أ- حدود مكانية: دراسة على الطلبة الدارسين بالمعاهد العليا والكليات التابعة لوزارة التعليم التقني والفني بمنطقة الساحل الغربي.

ب- حدود زمنية: تمثلت في الفترة الزمنية التي أستغرقتها الدراسة وهي اربعة أشهر.

ج- حدود موضوعية: حيث تقتصر الدراسة على تأثير تعليم ريادة الأعمال في توجه الطلبة الدارسين بالمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم التقني بمنطقة الساحل الغربي نحو تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ثامناً : مخطط الدراسة :

يوضح الشكل رقم (1)، تأثير تعليم ريادة الأعمال على توجه الطلبة نحو تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يعرض المخطط العوامل المؤثرة مثل محتوى التعليم الريادي وجودته الأكاديمية، الأساليب التعليمية والتدريب العملي و الدعم المؤسسي والتحفيز الريادي داخل المؤسسة التعليمية. كما يبرز توزيع استعداد الطلبة لبدء مشاريع خاصة بعد تلقي التعليم في هذا المجال. يهدف هذا الشكل إلى تقديم رؤية واضحة حول العلاقة بين التعليم و التوجه الريادي لدى الطلبة.

شكل رقم (1) مخطط الدراسة

الاطار النظري للدراسة:

أولاً: مفهوم ريادة الأعمال

عند الحديث عن مفهوم ريادة الأعمال، يجب التمييز بين شقين رئيسيين في فهم هذا المصطلح: الأول يتعلق بترجمة مصطلح Entrepreneurship ، والثاني يتعلق بمضامين التعريف ذاته من وجهات نظر مختلفة.

1:: ترجمة مصطلح Entrepreneurship:

أشارت أدبيات الإدارة تنوعاً في تعريف هذا المصطلح، حيث لم تجتمع على مصطلح واحد يعكس معناه بدقة. ومن الترجمات المستخدمة: المبادرة، الريادة، المقاولاتية، والعمل الحر. وفي المقابل، يوصف الشخص بأنه المبادر، الريادي، المقاول، الباعث، المخاطر، والمبدع. هذا التنوع يعكس سعة المفهوم وتشعب أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

2:: التعريفات المفاهيمية لريادة الأعمال:

على المستوى الأكاديمي، يعرفها كل من (Hisrich, Peters, et Shepherd, 2017) في كتابهم (Entrepreneurship) بأنها السلوك الإبداعي والمبادر الذي يهدف إلى إيجاد فرص وتوظيف الموارد لإحداث تغيير اقتصادي واجتماعي، وهو تعريف يركز على البعد الفردي والمبادرة الذاتية في إحداث التغيير.

و يعتبر الاقتصادي النمساوي Schumpeter هو أحد أكثر الباحثين الذين تم الاستشهاد بأعمالهم في مجال ريادة الأعمال، إذ عرفها بأنها عملية إحداث تغييرات ديناميكية في السوق من خلال إدخال ابتكارات جديدة تؤدي إلى 'هدم خلاق' للنماذج الاقتصادية القائمة (Lawal et Oduwole 2024).

أما من منظور المؤسسات الاقتصادية الدولية، فقد تبنى البنك الدولي (World Bank, 2019) تعريفاً يبرز الأبعاد التنموية والاجتماعية لريادة الأعمال، حيث يصفها بأنها عملية تحديد الفرص الاقتصادية واستغلالها من خلال إنشاء مشاريع جديدة أو تطوير قائمة، بهدف تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي.

وتعرف المفوضية الأوروبية ريادة الأعمال على النحو التالي: تشير ريادة الأعمال إلى حالة ذهنية وعملية إنشاء وتطوير النشاط الاقتصادي من خلال مزيج من المخاطرة والإبداع و/أو الابتكار والإدارة السليمة، في مؤسسة جديدة أو قائمة. على الرغم من اختلاف التعريفات، من المسلم به عموماً أن ريادة الأعمال تمثل قوة دافعة للشركات الصغيرة والمتوسطة. (OCDE) 2005.

ثانياً/ تعليم ريادة الأعمال:

يُعد تعليم ريادة الأعمال من الركائز الأساسية لبناء نظام اقتصادي يتسم بالإبداع والابتكار. يهدف هذا النوع من التعليم إلى تزويد الأفراد بالمعارف والمهارات الضرورية لتحديد واستغلال الفرص، وتطوير الأفكار، وتحويلها إلى مشاريع ريادية ناجحة. وفقاً لـ (Kuratko 2005)، فإن تعليم ريادة الأعمال لا يقتصر على نقل المعلومات النظرية فقط، بل يشمل أيضاً تدريب الطلاب على التفكير الإبداعي، واتخاذ القرارات، وتحمل المخاطر، والعمل المشترك.

كما يشير (Lautenschläger et Fayolle 2016) إلى أن تعليم ريادة الأعمال يهدف إلى بناء ثقافة ريادية تعزز الإبداع والابتكار داخل المؤسسات التعليمية، مما يساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات السوق المتقلبة. وقد بينت الدراسات أن المناهج التي تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، مثل تنفيذ مشاريع حقيقية أو محاكاة بيئات ريادية، تزيد من فاعلية التعليم وتطوير المهارات التطبيقية (Neck & Greene, 2011).

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD, 2019) أن تعليم ريادة الأعمال يجب أن يبدأ في المراحل الأولى في النظام التعليمي ليصبح جزءاً من تنمية المهارات الحياتية لدى الطلبة، مما يعزز من فرصهم في خلق فرص عمل جديدة والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم.

بالتالي، فإن تعليم ريادة الأعمال يمثل أداة استراتيجية لتطوير رأس المال البشري وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي، مع ضرورة توجيه المناهج نحو تفاعل عملي يمكن الطلبة من اختبار الأفكار وتحويلها إلى واقع ملموس.

الإطار التطبيقي للدراسة:

أولاً / مقدمة

يتناول هذا الجزء من الدراسة تحليل البيانات الميدانية التي جمعت باستخدام أداة الاستبانة، بهدف اختبار فرضيات الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها. وقد أُجري التحليل الإحصائي باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، مع توظيف مجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة البيانات، شملت الأساليب الوصفية والاستدلالية، بما يضمن الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة تساهم في تفسير الظواهر محل الدراسة وتحقيق أهدافها.

وقد تم إعداد الصيغة الأولية لعبارة الاستبيان بناءً على مراجعة شاملة للمراجع العلمية والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة. بعد ذلك، عُرضت نسخة أولية من الاستبيان مرفقة بخطة البحث على مجموعة من المحكمين المختصين في مجال ريادة الأعمال، بهدف التأكد من مدى ملاءمة العبارات لمجتمع الدراسة، وارتباطها بمحاور البحث، إضافة إلى

صلاحية مقياس الإجابة المستخدم. وأسفرت عملية التحكيم عن عدد من الملاحظات والاقتراحات التي أخذت بعين الاعتبار، ليتم بعدها اعتماد الصيغة النهائية للاستبيان بشكل يعكس وضوح العبارات ودقتها في قياس متغيرات الدراسة.

ثانياً/ صدق المقياس (الاتساق الداخلي):

يقصد بصدق المقياس (الاتساق الداخلي) مدى اتساق كل فقرة من فقرات الاستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة وقد تم حساب الاتساق الداخلي للاستبانة وذلك من خلال حساب معاملات الارتباط (معامل ارتباط سبيرمان) بين كل فقرة من فقرات مجالات الاستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.

1- المتغير المستقل تعليم ريادة الأعمال:

يُظهر الجدول رقم (1) معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الأول (تعليم ريادة الأعمال) والدرجة الكلية له. وتشير النتائج إلى أن جميع معاملات الارتباط دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (0.000)، وهو أقل من مستوى المعنوية المعتمد (0.05). ويعد ذلك مؤشراً جيداً على صدق الفقرات، مما يؤكد أنها تقيس ما وضعت لقياسه ضمن هذا المجال.

جدول (1) معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الأول والدرجة الكلية

ت	العبارة	معامل الارتباط	مستوى الدلالة
1	ساعدني المحتوى الأكاديمي على فهم المفاهيم الأساسية في ريادة الأعمال	0.872	0.000
2	شعرت أن تعليم ريادة الأعمال أسهم في تنمية تفكيري التحليلي تجاه الفرص والمخاطر	0.810	0.000
3	تناولت المقررات أمثلة واقعية وتجارب دولية ومحلية عززت فهمي النظري	0.814	0.000
4	كان المحاضرون والمدرسون مؤهلين بخبرة عملية في مجال ريادة الأعمال	0.808	0.000
5	استخدم المحاضرون أدوات وتقنيات تعليم حديثة (مثل المحاكاة) دراسات الحالة 'العصف الذهني' ساهمت في فهمي العملي لريادة الأعمال	0.788	0.000
6	التدريبات العملية واعداد الاوراق البحثية كانت مفيدة في تطوير مهاراتي الريادية	0.829	0.001
7	تحرص الكلية المعهد على توجيه مشاريع التخرج لتكون قابلة للتطبيق كمشاريع ريادية في المستقبل وتوفر الدعم لذلك	0.851	0.002
8	تشجع الكلية المعهد الطلبة على المشاركة في المسابقات ريادة الأعمال داخل وخارج المؤسسة	0.839	0.000
9	تقوم الكلية المعهد بتنظيم فعاليات او ندوات دورية حول ريادة الأعمال لتحفيز الطلبة على التفكير الريادي	0.699	0.000

2- المتغير التابع تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة:

يُبين الجدول رقم (2) معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال المتعلق بتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدرجة الكلية له. وتشير النتائج إلى أن جميع معاملات الارتباط دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (0.000)، وهو أقل من مستوى المعنوية المعتمد (0.05). ويدل ذلك على صدق فقرات هذا المجال، ما يعكس قدرتها على قياس المفهوم المستهدف بدقة وفعالية.

جدول (2) بين معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الأول والدرجة الكلية

ت	العبارة	معامل الارتباط	مستوى الدلالة
1	اخطط لتأسيس مشروع بعد التخرج بناء على ما تعلمته في تعليم ريادة الأعمال	0.831	0.000
2	افضل العمل في مشروع خاص على الوظيفة التقليدية في القطاع العام او الخاص	0.761	0.000
3	استطيع تحديد فرص استثمارية في السوق الليبي بفضل ما تعلمته في ريادة الأعمال	0.822	0.000
4	اعتقد ان ريادة الأعمال ستساهم في تحقيق استقلاليتي المالية والشخصية	0.796	0.000

0.000	0.801	5	سأشارك في برامج تدريبية لتطوير مهاراتي في ريادة الأعمال بعد التخرج
0.000	0.814	6	اعتقد ان السوق الليبي يقدم فرصا كافية لتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة
0.000	0.684	7	اعتقد ان ريادة الاعمال هي الطريق الافضل لتقليل معدلات البطالة في ليبيا
0.000	0.766	8	أؤمن ان ريادة الاعمال يمكن ان تساهم في تنوع الاقتصاد الليبي بعيدا عن النفط

ثالثاً / ثبات الاتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

تشير النتائج في الجدول رقم (3) إلى أن معامل الثبات الكلي للاستبانة بلغ (0.860)، ما يدل على مستوى ممتاز من الاتساق الداخلي بين الفقرات . كما أن معاملات الثبات الفرعية لكل من متغيرات الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الاتساق، وهو ما يعكس جودة تصميم الأداة ومصداقيتها في قياس المفاهيم المستهدفة بالدراسة. وبالتالي، فإن الاستبانة تعد أداة موثوقة يمكن الاعتماد على نتائجها في التحليل الإحصائي والاختبارات اللاحقة لفرضية الدراسة.

جدول رقم (3) يبين معامل ثبات الاتساق الداخلي للاستبانة

ت	متغيرات الدراسة	الفقرات	معامل الثبات
1	ثبات المتغير المستقل تعليم ريادة الاعمال	9	0.821
2	المتغير التابع تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة	8	0.819
	الثبات الكلي	17	0.860

رابعاً / التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة التجزئة النصفية:

للتأكد من ثبات أداة الدراسة إلى جانب معامل ألفا كرونباخ، تم استخدام طريقة التجزئة النصفية، والتي تعتمد على تقسيم عبارات كل محور من محاور الاستبيان إلى نصفين (عبارات فردية وعبارات زوجية)، ثم حساب معامل الارتباط بين درجات النصفين، نليه معادلة سبيرمان-براون لتقدير الثبات الكلي للمقياس كما هو مبين في الجدول رقم (4).

جدول رقم (4) نتائج اختبار التجزئة النصفية لمحاور الدراسة

	المتغيرات	المجموع		
		عدد العبارات	معامل الارتباط بيرسون	معامل الثبات سبيرمان براون
1	المتغير التابع تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة	9	0.741	0.830
2	الثبات الكلي	8	0.805	0.794

وتشير القيم في الجدول رقم (4) إلى وجود ارتباط قوي بين نصفي العبارات في كل من المحاور، حيث تراوحت معامل ارتباط بيرسون بين (0.741 و 0.805)، كما تراوحت معامل الثبات وفقاً لمعادلة سبيرمان-براون بين (0.794 و 0.830)، وهي قيم تقع ضمن النطاق المقبول والثابت إحصائياً.

بناءً على ذلك، يمكن القول إن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات والموثوقية، مما يعزز من صلاحيتها للاستخدام في اختبار فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها البحثية.

خامساً/ تحليل البيانات واختيار الفرضية البحثية للدراسة:

1- خصائص عينة الدراسة:

لقد تضمنت استبانة الدراسة أربع فقرات حول البيانات الشخصية لعينة الدراسة وهي:

الجنس، التخصص الأكاديمي، عمل أفراد العائلة في مجال ريادة الأعمال، القدرة المالية لتأسيس مشروع صغير أو متوسط، موضحة على النحو التالي:

أ- التوزيع حسب الجنس:

النسبة	العدد	الجنس
56.1	79	ذكر
43.9	62	انثى
100	141	الإجمالي

يعكس التوزيع حسب الجنس توازناً نسبياً في العينة، حيث يشكل الذكور الأغلبية بنسبة 56.1%، في المقابل، تمثل الإناث 43.9%، مما يُظهر تمثيلاً جيداً لكلا الجنسين في الدراسة.

ب- التوزيع حسب التخصص الأكاديمي:

النسبة	العدد	التخصص
50.3%	71	العلوم الإدارية والمالية
15.6%	22	العلوم الطبية
34.1%	48	الهندسة
100%	141	الإجمالي

من الجدول رقم (6) نلاحظ أن نصف العينة تقريباً (50.3%) تتمثل في تخصص العلوم الإدارية والمالية، تليها الهندسة بنسبة 34.1%، بينما يشكل تخصص العلوم الطبية أقل نسبة بـ 15.6%. هذا التوزيع يعكس تركيزاً واضحاً على العلوم الإدارية والهندسة في العينة المدروسة.

ج- هل لديك أي من أفراد عائلتك يعمل في مجال ريادة الأعمال:

النسبة	العدد	المقياس
73%	103	نعم
27%	38	لا
100%	141	الإجمالي

تشير نتائج الجدول رقم (7) أن نسبة كبيرة من المشاركين (73%) لديهم على الأقل فرد من عائلتهم يعمل في مجال ريادة الأعمال، مما قد يعزز من خبراتهم ودعمهم في هذا المجال، بينما 27% ليس لديهم هذا الدعم العائلي، مما قد يؤثر على مستوى استغلال الفرص في ريادة الأعمال لديهم.

د- هل لديك القدرة المالية لتأسيس مشروع صغير أو متوسط:

جدول (8) التوزيع التكراري والنسبي

النسبة	العدد	المقياس
80.1%	113	نعم
7.8%	11	لا
12.1%	17	غير متأكد
100	141	الإجمالي

من بيانات الجدول رقم (8) نلاحظ أن معظم المشاركين يشكلون ما نسبته (80.1%) يعتقدون أن لديهم القدرة المالية لتأسيس مشروع ، مما يعكس مستوى جيد من الاستعداد الذاتي، بينما يرى عدد قليل (7.8%) أنهم يفتقرون لهذه القدرة، وعبر 12.1% عن عدم التأكد، وهو ما قد يشير إلى غموض في تقدير الإمكانيات المالية.

سادساً / التحليل الإحصائي الوصفي:

تم استخدام الاحصاء الوصفي لإستخراج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري على مقياس ليكرت الخماسي الرتب لاجابات مفردات عينة الدراسة عن فقرات الاستبانة المتعلقة بأثر تعليم ريادة الأعمال في توجه الطلبة نحو تأسيس المشاريع الصغيرة بالمؤسسات محل الدراسة على النحو التالي:

1- المتغير المستقل: (تعليم ريادة الاعمال).

تم قياس المتغير المستقل (تعليم ريادة الاعمال) بتسع فقرات والجدول رقم (9) يبين فقرات قياس هذا المتغير والوسط الحسابي والانحراف المعياري ومستوى اتجاها مفردات عينة الدراسة.

الجدول (9) الوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات متغير : تعليم ريادة الاعمال

ت	الفقرات	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الاتجاه
1	ساعدني المحتوى الأكاديمي على فهم المفاهيم الأساسية في ريادة الأعمال	3.09	1.023	إيجابي
2	شعرت ان تعليم ريادة الأعمال اسهم في تنمية تفكيري التحليلي تجاه الفرص والمخاطر	3.21	1.008	إيجابي
3	تناولت المقررات أمثلة واقعية وتجارب دولية ومحلية عززت فهمي النظري	3.24	1.211	إيجابي
4	كان المحاضرون والمدرّبون مؤهلين بخبرة عملية في مجال ريادة الأعمال	3.00	1.121	إيجابي
5	استخدم المحاضرون ادوات وتقنيات تعليم حديثة (مثل المحاكاة 'دراسات الحالة' العصف الذهني) ساهمت في فهمي العملي لريادة الأعمال	2.97	1.099	إيجابي
6	التدريبات العملية واعداد الاوراق البحثية كانت مفيدة في تطوير مهاراتي الريادية	3.17	1.108	إيجابي
7	تحرص الكلية المعهد على توجيه مشاريع التخرج لتكون قابلة للتطبيق كمشاريع ريادية في المستقبل 'وتوفر الدعم لذلك	2.86	1.089	إيجابي
8	تشجع الكلية المعهد الطلبة على المشاركة في المسابقات ريادة الأعمال داخل وخارج المؤسسة	2.89	1.066	إيجابي
9	تقوم الكلية المعهد بتنظيم فعاليات او ندوات دورية حول ريادة الأعمال لتحفيز الطلبة على التفكير الريادي	2.90	1.181	إيجابي

يعكس الجدول رقم (9) تقيماً إيجابياً من أفراد العينة تجاه تعليم ريادة الأعمال في المعاهد العليا التي أجريت عليها الدراسة، حيث تحصل المحتوى الأكاديمي على تقييمات مرتفعة نسبياً، وكان أعلى متوسط حسابي 3.24 للفقرة التي تناولت دمج أمثلة واقعية وتجارب دولية ومحلية في المقررات، والذي ساهم في تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم النظرية. كما جاءت تقييمات تأهيل المحاضرين واستخدامهم لأدوات وتقنيات تعليم حديثة مثل المحاكاة ودراسات الحالة بين 2.97 و 3.21 مع انحراف معياري حوالي 1.0، مما يدل على رضا معقول حول خبرة وكفاءة المحاضرين، مع وجود بعض التفاوت في الآراء. في المقابل، جاءت تقييمات الدعم المؤسسي للطلبة الرياديين أقل نسبياً، بين 2.86 و 2.90، خاصة فيما يتعلق بتوجيه مشاريع التخرج

لتكون قابلة للتطبيق، وتشجيع المشاركة في المسابقات، وتنظيم الفعاليات والندوات الدورية، ما يشير إلى ضرورة تعزيز هذا الدعم لتحفيز التفكير الريادي والمشاركة الفعالة في بيئة ريادة الأعمال.

بشكل عام، يظهر الجدول قبولاً إيجابياً للمحتوى التعليمي والمحاضرين مع فرص واضحة لتحسين الدعم المؤسسي الذي من شأنه تعزيز قدرات الطلبة وتشجيعهم على الانخراط الفعلي في المشاريع الريادية المستقبلية.

2- المتغير التابع: (تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة)

تم قياس المتغير التابع تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة بثمانية فقرات والجدول رقم (10) يبين فقرات قياس هذا المتغير والوسط الحسابي والانحراف المعياري ومستوى اتجاه أفراد العينة.

الجدول (10) الوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات متغير : تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ت	العبارة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الاتجاه
1	اخطط لتأسيس مشروع بعد التخرج بناء على ما تعلمته في تعليم ريادة الاعمال	3.05	1.045	ايجابي
2	افضل العمل في مشروع الخالص على الوظيفة التقليدية في القطاع العام او الخاص	3.31	1.023	ايجابي
3	استطيع تحديد فرص استثمارية في السوق الليبي بفضل ما تعلمته في ريادة الاعمال	2.78	1.108	ايجابي
4	اعتقد ان ريادة الاعمال ستساهم في تحقيق استقلاليتي المالية والشخصية	3.19	1.110	ايجابي
5	سأشارك في برامج تدريبية او ورش عمل لتحسين مهاراتي في ريادة الاعمال بعد التخرج	3.10	1.057	ايجابي
6	اعتقد ان السوق الليبي يقدم فرصا كافية لتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة	2.90	1.099	ايجابي
7	اعتقد ان ريادة الاعمال هي الطريق الافضل لتقليل معدلات البطالة في ليبيا	3.17	1.221	ايجابي
8	أؤمن ان ريادة الاعمال يمكن ان تساهم في تنويع الاقتصاد الليبي بعيدا عن النفط	2.96	1.037	ايجابي

يعكس الجدول رقم (10) توجهاً إيجابياً عاماً لدى أفراد العينة نحو ريادة الأعمال، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية للعبارات بين 2.78 و3.31، وجميعها تقع ضمن الاتجاه الإيجابي، ما يدل على وجود ميول ريادية واضحة بين الطلبة المشاركين في الدراسة. وقد جاء أعلى متوسط (3.31) في العبارة المتعلقة بتفضيل العمل الريادي على الوظيفة التقليدية. كما أظهرت العبارات المرتبطة بالاستقلال المالي (3.19) والمشاركة المستقبلية في برامج تدريبية (3.10) توجهاً عملياً نحو تطوير الذات في المجال الريادي. بالمقابل، سجلت بعض العبارات متوسطات أقل نسبياً مثل القدرة على تحديد الفرص الاستثمارية (2.78) و دور ريادة الأعمال في تنويع الاقتصاد الليبي بعيداً عن النفط (2.96)، ما يشير إلى أن بعض الطلبة لا يزالون مترددين أو يواجهون تحديات في الانتقال من القناعة النظرية إلى التطبيق العملي. الانحرافات المعيارية التي تراوحت بين 1.023 و1.221 تعكس تبايناً في آراء المشاركين، وهو أمر متوقع في القضايا المتعلقة بالقرار الشخصي والاستعداد المهني. بشكل عام، تُظهر النتائج قابلية لدى الشباب لتبني ثقافة ريادة الأعمال، مع الحاجة إلى مزيد من التوجيه العملي والدعم المؤسسي لتجسيد هذه التوجهات على أرض الواقع.

سابعاً/ التحليل الاحصائي لاختبار فرضيات الدراسة:

1- اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة.

هناك أثر ذو دلالة إحصائية لتعليم ريادة الأعمال على توجه الطلبة نحو تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لغرض اختبار هذه الفرضية، تم استخدام تحليل الانحدار البسيط واختبار (F) المرتبط به، وذلك للتحقق من مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقديرات أفراد العينة للعلاقة بين المتغير المستقل (تعليم ريادة الأعمال) والمتغير التابع (توجهات الطلبة نحو تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، عند مستوى دلالة ($\alpha = 0.05$). الجدول رقم (11) يوضح نتائج تحليل الانحدار.

الجدول رقم (11) نتائج اختبار الانحدار و اختبار F الناتج عنه

الارتباط R	الارتباط المصحح R ²	F	مستوى الدلالة	نتيجة الفرضية
0.895	0.801	107.352	0.000	قبول

تشير النتائج إلى أن قيمة اختبار (F) بلغت (107.352) وهي ذات دلالة إحصائية عالية (Sig. = 0.000) ، حيث تقع القيمة الاحتمالية ضمن مستوى الدلالة المعتمد (0.05) ، مما يؤكد وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تعليم ريادة الأعمال وتوجهات الطلبة نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة.

كما يظهر معامل التحديد المعدل (R² = 0.801) أن تعليم ريادة الأعمال يفسر ما نسبته 80.1% من التباين في توجهات الطلبة نحو تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي نسبة عالية تدل عن قوة تفسيرية عالية للنموذج. لذلك يمكن القول أن تعليم ريادة الأعمال له أثر إيجابي واضح ومباشر في تعزيز التوجه الريادي لدى الطلبة، مما يدعم أهمية دمج هذا المجال في البرامج التعليمية والأكاديمية ذات الصلة. وعليه ترفض الفرضية الصفرية وH₀ والتي تنص على أنه " لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتعليم ريادة الأعمال على توجه الطلبة نحو تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة" وتقبل الفرضية البديلة H₁ والتي تنص على أنه " يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتعليم ريادة الأعمال على توجه الطلبة نحو تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

1-1 - اختبار الفرضية الفرعية الأولى:

هناك أثر ذو دلالة إحصائية بين محتوى التعليم الريادي وجودته الأكاديمية وتوجهات الطلبة نحو تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

ولغرض اختبار هذه الفرضية، تم استخدام تحليل الانحدار البسيط، إلى جانب اختبار (F) لتحديد مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تقديرات أفراد العينة لهذه العلاقة، وذلك عند مستوى دلالة (α = 0.05). يبين الجدول رقم (12) النتائج التفصيلية لتحليل العلاقة.

الجدول رقم (12) نتائج اختبار الانحدار و اختبار F الناتج عنه

الارتباط R	الارتباط المصحح R ²	F	مستوى الدلالة	نتيجة الفرضية
0.743	0.552	99.742	0.000	قبول

وتظهر النتائج أن قيمة اختبار (F) بلغت (99.742) بقيمة دلالة إحصائية (Sig. = 0.000) ، وهي أقل من مستوى الدلالة المعتمد (0.05) ، مما يؤكد وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين محتوى التعليم الريادي وجودته الأكاديمية، وتوجهات الطلبة نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة.

كما يشير معامل التحديد المعدل (R² = 0.552) أن هذا المتغير المستقل يفسر نحو 55.2% من التباين في التوجه نحو تأسيس المشاريع، وهي نسبة تمثل قدرة تفسيرية جيدة. وبناءً على ذلك، تؤكد النتائج أن جودة المحتوى الأكاديمي في تعليم ريادة الأعمال يسهم بشكل فعال في تعزيز التوجهات الريادية لدى الطلبة في البيئة التعليمية المدروسة. وعليه ترفض الفرضية الصفرية H₀ والتي تنص على أنه " لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محتوى التعليم الريادي وجودته الأكاديمية وتوجهات الطلبة نحو تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة" وتقبل الفرضية البديلة H₁ والتي تنص على أنه " يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محتوى التعليم الريادي وجودته الأكاديمية وتوجهات الطلبة نحو تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

1-2 - اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

هناك أثر ذو دلالة إحصائية لمحتوى التعليم الريادي وجودته الأكاديمية على توجه الطلبة نحو تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة.

ولغرض اختبار هذه الفرضية، تم استخدام تحليل الانحدار واختبار (F) للتحقق من وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة بشأن العلاقة بين المتغيرين، وذلك عند مستوى دلالة (α = 0.05). وقد أظهرت النتائج في الجدول رقم (13) ما يلي:

الجدول رقم (13) نتائج اختبار الانحدار و اختبار F الناتج عنه

الارتباط R	الارتباط المصحح R ²	F	مستوى الدلالة	نتيجة الفرضية
0.699	0.448	87.962	0.000	قبول

تشير نتائج التحليل إلى أن قيمة اختبار (F) بلغت (87.962) عند مستوى دلالة (0.000)، وهي أقل من الحد المقبول (0.05)، ما يدل على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام الأساليب التعليمية والتدريب العملي في ريادة الأعمال، وتوجهات الطلبة نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة.

كما يتبين من معامل التحديد المعدل ($R^2 = 0.448$) أن المتغير المستقل يفسر ما نسبته 44.8% من التباين في المتغير التابع، وهي نسبة ذات دلالة تفسيرية جيدة. وبناءً على ذلك، تشير النتائج إلى أن تنوع الأساليب التعليمية وتوظيف التدريب العملي في مجال ريادة الأعمال له تأثير إيجابي وفعال في تعزيز توجه الطلبة نحو خوض تجربة تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة. وعليه ترفض الفرضية الصفرية H₀ والتي تنص على أنه "لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمحتوى التعليم الريادي وجودته الأكاديمية على توجه الطلبة نحو تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة"، وتقبل الفرضية البديلة H₁ والتي تنص على أنه "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمحتوى التعليم الريادي وجودته الأكاديمية على توجه الطلبة نحو تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة".

3-1- اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

هناك أثر ذو دلالة إحصائية للدعم المؤسسي والتحفيز الريادي في بيئة الكلية أو المعهد على توجه الطلبة نحو تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة.

لغرض اختبار الفرضية، تم استخدام تحليل الانحدار البسيط واختبار (F) لقياس دلالة العلاقة الإحصائية بين المتغير المستقل (الدعم المؤسسي والتحفيز الريادي) والمتغير التابع (توجهات الطلبة نحو تأسيس المشاريع). وقد أظهرت النتائج الواردة في الجدول رقم (14) ما يلي:

الجدول رقم (14) نتائج اختبار الانحدار و اختبار F الناتج عنه

الارتباط R	الارتباط المصحح R ²	F	مستوى الدلالة	نتيجة الفرضية
0.707	0.499	99.745	0.000	قبول

وتظهر النتائج إلى أن قيمة اختبار (F) البالغة (99.745) عند مستوى دلالة (0.000) تدل على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الدعم المؤسسي والتحفيز الريادي وتوجهات الطلبة نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة. كما يُظهر معامل التحديد المعدل ($R^2 = 0.499$) أن المتغير المستقل يفسر ما نسبته 49.9% من التباين في المتغير التابع، وهي نسبة تفسيرية جيدة.

بالتالي، يمكن الاستنتاج أن توفير بيئة داعمة ومحفزة داخل المؤسسات التعليمية يسهم بشكل فعال في تنمية الرغبة لدى الطلبة لتأسيس مشاريع صغيرة أو متوسطة، ويعد عاملاً مهماً في تشجيع التوجهات الريادية لديهم. وعليه ترفض الفرضية الصفرية H₀ والتي تنص على أنه "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للدعم المؤسسي والتحفيز الريادي في بيئة الكلية أو المعهد على توجه الطلبة نحو تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقبل الفرضية البديلة H₁" هناك أثر ذو دلالة إحصائية للدعم المؤسسي والتحفيز الريادي في بيئة الكلية أو المعهد على توجه الطلبة نحو تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة".

ثامناً/ مناقشة النتائج :

بناءً على نتائج التحليل الإحصائي الواردة في الجانب العملي، يمكن مناقشة نتائج الدراسة في ضوء فرضياتها بشكل يُبرز مدى تحقق الأهداف البحثية ويدعم المنهجية المستخدمة.

أظهرت النتائج وجود علاقة قوية ذات دلالة إحصائية بين تعليم ريادة الأعمال وتوجهات الطلبة نحو تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ معامل التحديد المعدل ($R^2 = 0.801$) في الفرضية الرئيسية، وهي نسبة مرتفعة تعكس الأثر الكبير الذي يمكن أن يحدثه التعليم الريادي في تشكيل الاتجاهات الريادية للطلبة. كما أثبتت الفرضيات الفرعية الثلاث صحة علاقات جزئية تدعم هذا التوجه؛ إذ تبين أن جودة محتوى التعليم الريادي تمثل مكوناً محورياً يسهم بنسبة 55.2% في التباين المتعلق بتوجهات الطلبة نحو تأسيس مشاريعهم، وهو ما يعزز أهمية تطوير المناهج والمقررات بما يتماشى مع

معايير الجودة والتطبيق العملي. كذلك، برهنت الأساليب التعليمية والتدريب العملي على فاعليتها في التأثير على سلوك الطلبة الريادي، حيث فسرت ما نسبته 44.8% من التباين في المتغير التابع، مما يشير إلى أن التعلّم القائم على المحاكاة والممارسة العملية يعزز من الثقة والمهارات الريادية.

أما بخصوص الدعم المؤسسي والتحفيز الريادي، فقد ظهر أثرهما واضحاً بنسبة تفسيرية بلغت 49.9%، مما يدل على أن الطلبة بحاجة إلى بيئة تعليمية مشجعة تحتويهم وتدفعهم لتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع. هذا التوافق بين النتائج وفرضيات الدراسة يؤكد أن العوامل التعليمية والمؤسسية تلعب دوراً متكاملًا ومؤثراً في تهيئة الطلبة لخوض غمار ريادة الأعمال، ويعزز التوصية بتبني استراتيجيات تعليمية مرنة وشاملة تجمع بين النظرية والتطبيق، وبين التنقيف والدعم العملي، بما يساهم في تكوين جيل من الرياديين القادرين على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في السياق الليبي الذي يتطلب مبادرات فعالة لتنويع الاقتصاد وتقليص معدلات البطالة.

تاسعاً: التوصيات:

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن اقتراح التوصيات التالية:

[1] إجراء دراسة مقارنة بين الطلبة الذين درسوا تعليم ريادة الأعمال والطلبة الذين لم يدرسوا المقرر، خاصة في التخصصات التي لا تدرج هذا المقرر ضمن خطتها الدراسية، وذلك لقياس الفرق في التوجهات الريادية والميول نحو تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في إبراز الأثر الحقيقي لتعليم ريادة الأعمال ويعزز من الدعوة لتعميمه على جميع التخصصات.

[2] القيام بدراسة طويلة تتبّع أثر تعليم ريادة الأعمال على الطلبة عبر عدة سنوات، بدءاً من التحاقهم بالمقرر حتى ما بعد التخرج، لقياس التحول في السلوك الريادي وتأسيس المشاريع، مما يوفر مؤشرات دقيقة حول فعالية البرامج الحالية وسبل تطويرها بشكل مستدام.

[3] تعزيز التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في تدريس ريادة الأعمال، من خلال التوسع في استخدام الأساليب التعليمية النشطة كالمشاريع التطبيقية، والمحاكاة، والمسابقات الريادية، التي ثبتت من الدراسة تأثيرها الإيجابي على توجهات الطلبة.

[4] زيادة الدعم المؤسسي داخل الجامعات والمعاهد من خلال إنشاء حاضنات أعمال، ومراكز لريادة الأعمال تقدم الإرشاد للطلبة الراغبين في تأسيس مشاريعهم.

[5] دعوة صانعي السياسات التعليمية إلى تبني تعليم ريادة الأعمال كعنصر أساسي في جميع البرامج الأكاديمية، خصوصاً في التخصصات التي تفتقر إلى المهارات التطبيقية، بما يحقق تنمية ثقافة ريادية شاملة في المجتمع الطلابي.

[6] شجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص في مجال ريادة الأعمال، بما يتيح فرص التدريب العملي وتبادل الخبرات مع رواد أعمال حقيقيين، مما يرفع من جاهزية الطلبة لسوق العمل الريادي.

المراجع

أولاً : المراجع العربية

1. بنت عبدالله المقبالية، & موزة. (2021). فاعلية تعليم ريادة الأعمال في تعزيز اتجاهات طلاب مؤسسات التعليم العالي نحو ريادة الأعمال بسلطنة عمان. مجلة كلية التربية (أسبوط).
2. ديوان المحاسبة الليبي (2017). التقرير السنوي، طرابلس، ليبيا.
3. ريم رمضان. (2012). تأثير موقف الطلاب من ريادة الأعمال في نيتهم للشروع بأعمال ريادية. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية – المجلد 28 - العدد الثاني.
4. طارق العربي، & امحمد امحمد. (2017). فعالية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية دراسة تحليلية للحالة الليبية خلال الفترة (2007-2012). مجلة الأستاذ، العدد (13).
5. مصرف ليبيا المركزي. (2014). النشرة الاقتصادية للربع الثاني. إدارة البحوث والإحصاء، ليبيا.

ثانياً : المراجع الاجنبية

1. EL WHESHI, Reda. Parcours d'entrepreneurs: le cas d'entrepreneurs Libyens. 2022. Thèse de doctorat. Paris 10.
2. European Commission, (2006). Entrepreneurship education in Europe. Fostering entrepreneurial mindsets through education and learning. Retrieved from

- <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/supportmeasures/trainingeducation/doc/osloagendafinalen.pdf>
3. European Commission. (2010). Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM (2010) 2020. Communication from the Commission. Retrieved from <http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%20%20%20EN%20ve%20sion.pdf> at 18.07.2015
 4. Farzanegan, M. R. (2014). Can oil-rich countries encourage entrepreneurship?. *Entrepreneurship & Regional Development*, 26(9-10), 706-725.
 5. Fayolle, A., & Lautenschläger, A. (2016). The future of entrepreneurship education. *Entrepreneurship & Regional Development*, 28(7-8), 663-665.
 6. Hillarion, B., & Yeo, S. (2017). Éducation à l'entrepreneuriat et propension à entreprendre en contexte de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. *European scientific journal*, 13(28), 335-357.
 7. Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2017). *Entrepreneurship*. McGraw-Hill Education.
 8. Honig, B. (2004). Entrepreneurship education: Toward a model of contingency-based business planning. *Academy of management learning & education*, 3(3), 258-273.
 9. Karima Bounemra Ben Soltane. Les pme acteurs du développement durable en afrique du nord. Technical Report 126, Nations Unies, Bureau Moyen Orient et Afrique du Nord, 2012.
 10. Karimi, S., Biemans, H. J., Lans, T., Chizari, M., & Mulder, M. (2016). The impact of entrepreneurship education: A study of Iranian students' entrepreneurial intentions and opportunity identification. *Journal of small business management*, 54(1), 187-209.
 11. Kuratko, D. F. (2005). The emergence of entrepreneurship education: Development, trends, and challenges. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 29(5), 577-597.
 12. Lawal, K. A., & Oduwole, T. A. (2024). Critical Appraisal of Women Entrepreneurship and Economic Inclusion in Cameroon. In *Exploring Entrepreneurship: Unpacking the Mosaic of Entrepreneurship across Africa* (pp. 203-228). Cham: Springer Nature Switzerland.
 13. Lubis, R.L. (2014), "Students' Entrepreneurial Strategy: Connecting Minds?" *International Journal of Arts & Sciences*, 07(03), University Publications.net, 545-568.
 14. Neck, H. M., & Greene, P. G. (2011). Entrepreneurship education: Known worlds and new frontiers. *Journal of Small Business Management*, 49(1), 55-70.
 15. OCDE., Perspectives de l'OCDE sur les PME et l'entrepreneuriat. 2005.
 16. OCDE. (2014). Politiques en faveur des PME Afrique du Nord et Moyen-Orient, Évaluation sur la base du Small Business Act pour l'Europe. Editions OCDE Paris.
 17. OECD (2019). *Entrepreneurship Education at School: Principles and Practices*. OECD Publishing.
Petridou, E., & Glaveli, N. (2008). Rural women entrepreneurship within co-operatives: training support. *Gender in management: an international journal*, 23(4), 262-277.
 18. Petridou, E., & Glaveli, N. (2008). Rural women entrepreneurship withinco-operatives: Training support. *Gender in Management: An International Journal*, 23(4), 262-277 doi:10.1108/17542410810878077.
 19. Shane, S., Kolvereid, L., et Westhead, P. (1991). An exploratory examination of the reasons leading to new firm formation across country and gender. *Journal of business venturing*, 6(6), pp. 431-446.
 20. Van Stel, A. (2006). *Empirical analysis of entrepreneurship and economic growth* (Vol. 13). Springer Science & Business Media.
 21. World Bank. (2019) *Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance. Improving SMEs' Access to Finance and Finding Innovative Solutions to Unlock Sources of Capital*.